

English version below

Cruz procesional

Anónimo

Nº inventario: 501 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Platería](#)

Objeto: [Cruz](#)

Datación: ca. 1375-1400

Siglo: finales del s.XIV

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 61,3 x 46 cm

Materia: [Cobre](#), [Esmalte](#)

Técnica: [Cincelado](#), [Dorado](#), [Grabado](#)

Iconografía / Tema: [Crucifixión](#), [Tetramorfos](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 36.134

Historia del objeto

Se desconoce el origen de esta cruz procesional, además, tampoco hay marcas que permitan conocer el nombre de su artífice (Barrón, 1991). No obstante, la morfología de la pieza remite a Burgos. Esta ciudad se transformó en uno de los centros de producción artística más relevantes de toda Castilla (Cruz Valdovinos, 1992; Barrón, 1994). Burgos era el foco creador de este tipo de cruces procesionales, por lo que es probable que procediera de allí. Hildburgh consideraba que había que buscar su origen en Santo Domingo de Silos (Burgos), puesto que “Silos was an active center for enamelled objects throughout the thirteenth and fourteenth centuries. The techniques show non the crosses are similar to the other enamelled objects produced in this area at the end of the fourteenth century” (Hildburgh, 1936).

Esta tipología evolucionó con el paso del tiempo, pudiendo rastrear ejemplos desde principios del siglo XIV hasta la década de 1520 (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998). Entre las cruces procesionales conservadas que siguen este modelo se pueden citar las de Santa Cruz del Tozo, Rebolledo de la Torre, Lodoso, Quintanilla de las Viñas, Ura, Santibáñez de Esgueva o el [Museo de Burgos](#). Asimismo, cabe mencionar una cruz de mediados del siglo XIV que conserva el [Hermitage Museum](#) (San Petersburgo, Rusia) y otra que en [2020 se subastó en Sotheby's](#). Precisamente con esta última pieza comparte grandes similitudes, lo que lleva a pensar que quizá pudieron confeccionarse en el mismo taller. Así pues, habría que fechar esta cruz

procesional a finales del siglo XIV.

Tampoco se sabe cuándo y cómo se enajenó, pero a comienzos del siglo XX se encontraba en la colección de Herbert Shipman, obispo de Nueva York. En 1936 Julie Shipman, su hija, vendió la colección a The American Art Association, subastándose en noviembre la pieza en el lote 401. Ese mismo año el Metropolitan Museum of Art de Nueva York la compró, conservándose allí en la actualidad.

Descripción

La cruz sigue el modelo latino. En la parte superior una flor de lis remata uno de los brazos, a su vez, un ángel aparece entre las nubes para asistir a la escena. Cristo ocupa el centro de la composición: está sujeto por tres clavos y viste un paño de pureza. A su lado, grabados y esmaltados (Linás, 1985) en azul, blanco y rojo, se encuentran los dos ladrones. En los extremos la Virgen y san Juan contemplan a Jesús con abatimiento. Por último, en la parte inferior Adán sale de su tumba y hace un gesto de redención. En el reverso de la pieza se puede ver la *Maiestas Domini* rodeada del Tetramorfo compuesto por el león, el toro, el águila y el ángel.

Ubicaciones

- ca. 1936

MUSEO

[The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1936

CASA DE SUBASTAS

[The American Art Association / The American Art Galleries, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- ca. 1930

COLECCIÓN PRIVADA

[Herbert Shipman, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- finales de s.XIV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- (1936): *Gothic and Renaissance Art, Important K'Ang-Hsi Porcelains, French, Spanish, Italian Furniture...Property of Mrs. Herbert Shipman, removed from Her Residences at Newport, R.I., and The River House, New York, American Art Association, Anderson Galleries, Inc, American Art Association, Nueva York.*
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1991\): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, Artigrama.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1992\): "La platería burgalesa, 1475-1600", nº 8, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.](#)
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1995\): "Cruces burgalesas del siglo XV", nº 80, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- CASTLE, Lynn P. (1991): *Paths to Grace: A Selection of Medieval Illuminated Manuscript Leaves and Devotional Objects*, Art Museum of Southeast Texas, Beaumont, p. 74–75.

- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundacio?n Central Hispano, Madrid.
- HILDBURGH, Walter Leo (1936): *Medieval Spanish enamels and their relation to the origin and the development of copper champlevé enamels of the twelfth and thirteenth centuries*, Universidad de Londres, Londres, p. 124.
- LINAS, Charles de (1885): "Les crucifix champlevés polychromes, en plate peinture, et les crois émaillées", vol. 3, nº 28, *Revue de l'Art Chrétien*, pp. 466-468.
- MICKENBERG, David; CALDWELL, Susan, SZABO, George, HULTS, Linda y ROMANELLI, Susan (1985): *Songs of Glory: Medieval Art from 900 to 1500*, Oklahoma Museum of Art, Oklahoma, p. 177–179.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Processional Cross

[Anónimo](#)

Inventory number: 501 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Silversmithing](#)

Object: [Cross](#)

Date: ca. 1375-1400

Century: Late 14th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 24 1/8 x 18 1/8 in

Material: [Copper](#), [Enamel](#)

Technique: [Chiseled](#), [Gilded](#), [Engraving](#)

Iconography / Theme: [Crucifixión](#), [Tetramorfos](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 36.134

Object History

The origin of this processional cross is unknown, and there are no markings that reveal the name of its maker (Barrón, 1991). However, the morphology of the piece points to Burgos. This city became one of the most important centers of artistic production in all of Castile (Cruz Valdovinos, 1992; Barrón, 1994). Burgos was the creative hub for this type of processional cross, so it is likely that it came from there. Hildburgh believed that its origin should be sought in Santo Domingo de Silos (Burgos), since "Silos was an active center for enamelled objects throughout the thirteenth and fourteenth centuries. The techniques show that the crosses are similar to other enamelled objects produced in this area at the end of the fourteenth century" (Hildburgh, 1936).

This type evolved over time, with examples dating from the early 14th century to the 1520s (Taburet-Delahaye, 1989; Barrón, 1998). Among the preserved processional crosses that follow this model are those of Santa Cruz del Tozo, Rebolledo de la Torre, Lodoso, Quintanilla de las Viñas, Ura, Santibáñez de Esgueva, and the [Burgos Museum](#). Also worth mentioning are a mid-14th-century cross preserved by the [Hermitage Museum](#) (St. Petersburg, Russia) and another that [was auctioned at Sotheby's](#) in [2020](#). The latter piece bears great similarities to this

one, suggesting that they may have been made in the same workshop. This processional cross should therefore be dated to the late 14th century.

It is not known when or how it was sold, but at the beginning of the 20th century it was in the collection of Herbert Shipman, Bishop of New York. In 1936, his daughter Julie Shipman sold the collection to The American Art Association, and the piece was auctioned in November as lot 401. That same year, the Metropolitan Museum of Art in New York purchased it, where it is currently kept.

Description

The cross follows the Latin model. At the top, a fleur-de-lis tops one of the arms, while an angel appears among the clouds to witness the scene. Christ occupies the center of the composition: he is held by three nails and wears a cloth of purity. At his side, engraved and enameled (Linas, 1985) in blue, white, and red, are the two thieves. At the ends, the Virgin Mary and Saint John contemplate Jesus with despondency. Finally, at the bottom, Adam emerges from his tomb and makes a gesture of redemption. On the reverse side of the piece, the *Maiestas Domini* can be seen surrounded by the Tetramorph, composed of the lion, the bull, the eagle, and the angel.

Locations

- ca. 1936

MUSEUM

[The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- ca. 1936

AUCTION HOUSE

[The American Art Association / The American Art Galleries, New York \(United States\)](#)

- ca. 1930

PRIVATE COLLECTION

[Herbert Shipman, New York \(United States\)](#)

- XIV - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- (1936): *Gothic and Renaissance Art, Important K'Ang-Hsi Porcelains, French, Spanish, Italian Furniture...Property of Mrs. Herbert Shipman, removed from Her Residences at Newport, R.I., and The River House, New York, American Art Association, Anderson Galleries, Inc, American Art Association, Nueva York.*
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1991\): "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa, 1360-1636", nº 8-9, Artigrama.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1998): *La época dorada de la platería burgalesa, 1400-1600*, Excma. Diputación de Burgos, Burgos.
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1992\): "La platería burgalesa, 1475-1600", nº 8, Artigrama: Revista del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza.](#)
- [BARRÓN GARCÍA, Aurelio \(1995\): "Cruces burgalesas del siglo XV", nº 80, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.](#)
- BARRÓN GARCÍA, Aurelio (1994): *La platería burgalesa, 1475-1600*, Universidad de Zaragoza, Zaragoza.
- CASTLE, Lynn P. (1991): *Paths to Grace: A Selection of Medieval Illuminated Manuscript Leaves*

- and Devotional Objects*, Art Museum of Southeast Texas, Beaumont, p. 74–75.
- CRUZ VALDOVINOS, José Manuel (1992): *Platería en la época de los Reyes Católicos*, Fundacio?n Central Hispano, Madrid.
 - HILDBURGH, Walter Leo (1936): *Medieval Spanish enamels and their relation to the origin and the development of copper champlevé enamels of the twelfth and thirteenth centuries*, Universidad de Londres, Londres, p. 124.
 - LINAS, Charles de (1885): "Les crucifix champlevés polychromes, en plate peinture, et les crois émaillées", vol. 3, nº 28, *Revue de l'Art Chrétien*, pp. 466-468.
 - MICKENBERG, David; CALDWELL, Susan, SZABO, George, HULTS, Linda y ROMANELLI, Susan (1985): *Songs of Glory: Medieval Art from 900 to 1500*, Oklahoma Museum of Art, Oklahoma, p. 177–179.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#), Nueva York.

